

**BOLALAR JAMOASIDA DO‘STONA MUNOSABATLARNI
SHAKLLANTIRISHDA MILLIY O‘YINLARNING AHAMIYATI. (“Oq
tosh” milliy o‘yini misolida)**

**ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ
ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ. (На
примере национальной игры “Ак Тош”)**

**THE IMPORTANCE OF NATIONAL GAMES IN FORMING FRIENDLY
RELATIONS IN CHILDREN’S TEAM. (Based on the example of the
national game “Ak Tosh”)**

Kuranova Ismigul *E-mail:* ismigulkuranova@gmail.com

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada bolalar jamoasida do‘stona munosabatlarni shakllantirishda milliy o‘yinlarning pedagogik va psixologik ahamiyati, milliy o‘yinlarni maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tashkil etishda qo‘yiladigan vazifalar va “Oq tosh” milliy o‘yining bolalar jamoasida do‘stona munosabatlarni shakllantirishda foydalaning metodik ko‘rsatmalari haqida atroflicha yoritilgan.

Kalit so‘zlar: milliy o‘yinlar, do‘stona munosabatlar, “Ilk qadam” o‘quv dasturi, “Oq tosh” o‘yini.

Аннотация. В статье подробно рассматривается педагогическое и психологическое значение национальных игр в формировании дружеских отношений в детском коллективе, задачи, решаемые при организации национальных игр в дошкольных образовательных организациях, а также методические рекомендации по использованию национальной игры «Ак тош» в формировании дружеских отношений в детском коллективе.

Ключевые слова: национальные игры, дружеские отношения, программа «Первый шаг», игра «Ак тош».

Abstract. This article examines in detail the pedagogical and psychological significance of national games in fostering friendships among children, the challenges of organizing national games in preschool educational institutions, and

methodological recommendations for using the national game "Ak Tosh" to foster friendships among children.

Keywords: national games, friendships, "First Step" program, "Ak Tosh" game.

“Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining bir qancha vazifalari qatoridan bolalarni xalqimizning boy milliy, madaniy-tarixiy merosi va umumbashariy qadriyatlar asosida aqliy va ma’naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash va bolalarda milliy g‘urur, vatanparvarlik hislarini shakllantirish” [O.U.Hasanboyev., 2011.29] kabi muhim vazifalar ham o‘rin olgan. Mazkur yo‘nalishlar “Ilk qadam” nomli davlat o‘quv dasturida ham o‘z ifodasini topgan bo‘lib, unda bolalarga sifatli ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etish uchun qator pedagogik tamoyillar belgilab qo‘yilgan. Jumladan, “Milliy, tarixiy va madaniy an’analar, ma’naviy boyliklarni tan olish va boshqa xalqlar madaniyatiga hurmatda bo‘lish” [“Ilk qadam”., 2022.13] tamoyilida shunday deyilgan: “Bolalarning o‘z milliy madaniyati, tili, an’analarini hurmat bilan e’tirof etilganda ular yaxshiroq ta’lim oladilar va rivojlanadilar. Davlat o‘quv dasturi milliy va mintaqaviy madaniy xususiyatlarni hisobga olgan holda tuziladi” [“Ilk qadam”., 2022.13]. Bu kabi yondashuvlar, xususan, “Ilk qadam” dasturida milliylikka alohida e’tibor qaratilgani shundan dalolat beradiki, milliy xalq o‘yinlari bugungi tezkor raqamli va axborot texnologiyalari rivojlanayotgan davrda ham bolalar tarbiyasida muhim pedagogik vosita sifatida xizmat qilmoqda. Milliy o‘yinlar bolalar tomonidan nafaqat maktabgacha ta’lim davrida, balki undan oldingi bosqichda ham, ya’ni erta bolalik yillarida, tengdoshlar, opa-aka, qarindoshlar ishtirokida faol o‘ynaladi. Ushbu o‘yinlar orqali bolalarga milliy urf-odatlar, qadriyatlar, insoniylik fazilatlarini, shuningdek chaqqonlik, harakatchanlik, g‘ayrat, sezgirlik va hayotiy ko‘nikmalar bosqichma-bosqich singdiriladi.

“Milliy xalq o‘yinlarini maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tashkil etishda quyidagi vazifalar amalga oshirilishi lozim:

- xalq milliy o‘yinlarining turlari va ularni tashkil etish yo‘llari, usullari hamda uslublarini ishlab chiqish;

- milliy o‘yinlarni tashkil etishda ma’naviy qadriyatlar va urf- odatlarimizni kundalik hayot jarayoniga singdirib borish;
- maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy istiqlol ruhida tarbiyalashda xalq milliy o‘yinlaridan maqsadli foydalanish;
- xalq ertaklari, xalq og‘zaki ijodi durdonalaridan unumli foydalanish;
- bolalarning o‘ynashlari uchun shart-sharoit (o‘yin uchun jihozlar, atributlar) yaratish;
- maktabgacha ta’lim tashkilotlari, oila va mahallalar o‘rtasida milliy o‘yinlar bo‘yicha ko‘rik tanlovlari va musobaqalar o‘tkazish”.

Milliy o‘yinlar bolalarni tartibli, qoidaga bo‘ysunish, jamoaga uyg‘unlashish, diqqatni jamlash, hushyorlik, vaziyatni baholay olish va boshqa xususiyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi va eng asosiysi bolani ijtimoiylashuv jarayonini tezlashtiradi. Bolani har qanday jamoa va turli joy (o‘z tug‘ilgan joyi, begona shahar, qishloq, bog‘cha, maktab va hokazo) larga moslashib, munosabat o‘rnata olishi bu bolani ijtimoiylashayotganidan dalolat beradi. Milliy o‘yinlarning tarixi ibtidoiy davrlarga borib taqaladi. Qadimda ajdodlarimiz asosan, ovchilik dehqonchilik, chorvachilik kabi mehnat turlari bilan shug‘ullanganlar. Ularning hayot tarzida o‘yinlar muhim pedagogik va amaliy ahamiyat kasb etgan. Chunki hayotiy zarurlardan kelib chiqib, ular zarur ko‘nikma va harakatlarni aynan o‘yin shaklida mashq qilganlar va yosh avlodlarga ham o‘rgatilgan. Bu esa, vaqt o‘tishi bilan ma’lum ijtimoiy-tarbiyaviy mazmunga ega bo‘lgan xalq o‘yinlarining shakllanishiga sabab bo‘lgan. Masalan, “Uloq” o‘yini paydo bo‘lishi haqida tarixiy-etnografik tahlillar shuni ko‘rsatadiki, qadimgi jamiyatda odamlar ovchilikni asosiy yashash manbasi qilib olgan paytlarda, och qolmaslik maqsadida otda yurib hayvonlarni ovlashni o‘rganishgan. Ushbu jarayonni yosh avlodga o‘rgatish maqsadida ovchilik faoliyatiga yaqin mashqlar bajarilgan, bu mashqlar vaqt o‘tib, o‘yin shakliga kirib borgan. Natijada “Uloq” singari kuch, chaqqonlik, jamoaviylik, strategik fikrlash talab qiladigan o‘yinlar vujudga kelgan.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari bolalar jamoasida do‘stona munosabatlarni shakllantirishda milliy xalq o‘yinlarining o‘rni beqiyosdir. Bunday o‘yinlar

soddaligi, tabiiyligi, erkin harakatlarga boyligi, quvnoqligi, shuningdek, ichki dunyo chigalliklarini yengillashtiruvchi ta'siri bilan ajralib turadi. Ular do'st orttirish, o'zaro samimiy munosabatlarni shakllantirish va bolalarning ijtimoiylashuv jarayonini tabiiy tarzda qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Milliy o'yinlar bolalarda xushchaqchaqlik, ijobiy emosional holat va sog'lom raqobat muhitini yuzaga keltiradi. Shu sababli bolalar ushbu o'yinlarni hatto bir xil guruhdoshlari bilan qayta-qayta o'ynagan taqdirda ham charchamaydi va zerikmaydi. Kattalar o'z bolaligi haqida eslaganda, mahalla do'stlari, tengdoshlar, aka-ukalar, opa-singillar yoki bog'cha davridagi jamoadoshlari bilan birgalikda o'ynagan “Oq terakmi, ko'k terak?”, “Chillak”, “Beshtosh (To'ptosh)”, “Eshak mindi”, “Berkinmachoq”, “Jamila (Jami)”, “Xolakam (Xola, xola)”, “Aji, aji”, “Arqon tortish (Tortishmachoq)”, “Durra”, “Uchdi-uchdi” kabi milliy xalq o'yinlari xotirasida jonlanadi. Milliy xalq o'yinlari o'zining funksional xususiyatlariga ko'ra harakatli, aqliy, syujetli-rolli hamda estafeta (tezlikka asoslangan) o'yinlarga bo'linadi. Har bir turdagi o'yin ma'lum tarbiyaviy va ijtimoiy vazifalarni bajaradi hamda bolalar shaxsini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi. Milliy xalq o'yinlari tarixan vaqtni mazmunli va quvonchli o'tkazish, tengdoshlar bilan diydorlashish, musobaqalashish, ruhiy va jismoniy energiyani tiklash, yutuq uchun kurashish vositasi sifatida shakllangan. Biroq axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bugungi davrda, bolalarga milliy o'yinlar orqali ta'lim-tarbiya berish, milliy qadriyatlarni kundalik hayot tarziga singdirish, o'zaro muomala madaniyatini shakllantirish, do'stlikni rivojlantirish, shuningdek, “Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun” kabi jamoaviylikka asoslangan tamoyillarni bolalarga singdirish vazifasi maktabgacha ta'lim tizimi pedagog-tarbiyachilari zimmasiga yuklatilgan. Shu kabi tarbiyaviy ahamiyatga ega, ochiq havoda va tabiiy sharoitda o'tkaziladigan milliy harakatli o'yinlardan biri — bu “Oq tosh” o'yinidir. Ushbu o'yin quyidagi tartibda tashkil etiladi:

Maqsad: Jismonan rivojlantirish, guruhda do'stona muhitni yaratish, ko'z qarashlari, ishora va mimika orqali muloqot qilish kabi ijtimoiy-emosional kompetensiyalarini shakllantirishdan iborat.

Kerakli jihozlar: berkitish uchun oq tosh (kichik hajmli to‘pcha, dastro‘molcha).

O‘yin jarayoni:

1. O‘yin ochiq toza havo va keng maydon (sportzal)da o‘tkaziladi.
2. Tarbiyachi bolalarni ikki jamoaga ajratadi va har bir jamoaga sardor tayinlaydi.
3. So‘ngra tarbiyachi o‘yin maydonida bolalarga bildirmasdan oq toshni (yoki belgilangan predmetni) yashiradi.
4. Har bir jamoa yashiringan toshni topishga harakat qiladi, lekin topilgan taqdirda ham bu haqda raqib jamoaga sezdirilmasligi lozim.
5. Toshni topgan jamoa a‘zosi chaqqonlik bilan raqib tomondan berkitgan holda marra tomon shoshiladi, qolgan sheriklari ko‘z imo-ishora va chalg‘ituvchi harakatlar orqali raqiblarini chalg‘itishga harakat qiladi.
6. Agar raqib jamoa toshni olib ketayotgan o‘yinchini aniqlab, uni ushlasa, tosh raqib jamoaga o‘tadi va o‘yin davom etadi.
7. G‘oliblikni qo‘lga kiritgan jamoa a‘zolari tadirilanadi.

O‘yin jarayonida barcha bolalarni rag‘batlantirish va yutuqqa erisha olmagan ishtirokchilarning ruhiyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatmaslik maqsadida o‘yinni qayta takrorlash orqali yangi jamoalar shakllantirgan holda davom ettirish maqsadga muvofiqdir. Bu orqali bolalar orasida hafagarchilik, o‘zaro ranjish, yoki o‘zini chetda qolgan kabi his qilish holatlarini oldini oladi. Chunki 6-7 yosh davrida bolalar ijtimoiy-emosional jihatdan o‘zgaruvchan bo‘lib, ular sodir bo‘lgan jarayonni sezgi asosida tahlil qila oladilar. Shu bois o‘yinning har bir bosqichi bolalarning ruhiy holatiga nojo‘ya ta’sir ko‘rsatmasligi lozim. Yangi jamoalar shakllantirish orqali har bir bola teng ishtirokchi sifatida o‘zini qadrlangan his qiladi, bu esa ijobiy psixologik muhitni saqlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

1. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi /takomillashtirilgan ikkinchi nashr/
O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun. Toshkent-
2022 102 b
2. O.U.Hasanboyev, M.X.Tojiyeva, Sh.K. Toshpo‘latova,
M.M.Pirmuhammedova, R.T.Akbarova, M.Sh. Nurmatova, N.M.Qayumova,
N.N.Jamilova, X.Sariboyev, L.A.Kulay “Maktabgacha ta’lim pedagogikasi”
Pedagogika kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma, to‘ldirilgan va qayta ishlangan
2-nashri. Toshkent – “Ilm ziyo” – 2011 186 bet
3. Oxunjon Safarov “O‘zbek xalq bolalar o‘yinlari” “Sharq” nashriyot matbaa
aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati Toshkent – 2013 181 bet
4. Z.Nishonova, G.Alimova “Bolalar psixologiyasi va uni o‘qitish metodikasi”
O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti
Toshkent — 2006-83 b.
5. Mirzayeva Dilfuza “Maktabgacha pedagogika” o‘quv qo‘llanma Toshkent
2022-140 b.
6. Nargiza Kayumova “Maktabgacha pedagogika” o‘quv qo‘llanma Toshkent-
2013-83 b.